

GLOBALASHUV SHAROITIDA XALQARO SUG’URTA BOZORI VA SUG’URTA OPERATSIYALARINING O’RNI

Toshpo’latova Dilnoza

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Sug’urta kompaniyalarini boshqarish ta’lim yo’nalishi magistranti

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat sug’urta tizimini rivojlantirish uchun butun imkoniyatlarni ishga solidi, sug’urta tizimining rivojlanishiga yordam beradigan huquqiy asoslarini yaratadi, sug’urta kompaniyalarini tashkil etish uchun moliyaviy manbalarni qidirib topishga, ushbu kompaniyalarni litsenziyalash bilan bog’liq ishlarni amalga oshirishga ko’maklashadi. Insonning faoliyatiga uni o’rab turgan muhitning xo’jalik tizimi, ijtimoiy-iqtisodiy holati, jamiyatning rivojlanganlik darajasi, jamiyat a’zolarining madaniy-ma’rifiy tarbiyasi, hamda ularning moddiy jihatdan qay darajada ta’minlanganligi kabi omillar ta’sir ko’rsatadi. Sug’urta tizimini rivojlantirish muhim ijtimoiy muammolarni yechishga xizmat qiladi. Sug’urta inson hayoti, ishlab chiqarish, ijtimoiy faoliyatning hamma sohalarini qamrab olib, shu bilan mamlakat iqtisodiyotida alohida o’rin egallab bormoqda.

Sug’urta tizimini tartibga solish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining “Sug’urta faoliyati to’g’risida”⁷gi qonuni qabul qilingan. Ushbu qonunning 3-moddasiga muvofiq “Sug’urta — muayyan voqea (hodisa) yuz berganda yetkazilgan zararining o’rnini qoplash, tovonlar va boshqa to’lovlar to’lash uchun maqsadli pul jamg’armalarini tashkil etish hamda ulardan foydalanish bilan bog’liq bo’lgan, jismoniy va yuridik shaxslarning manfaatlarini himoya qilishga doir munosabatlar”⁸ majmui tushuniladi.

Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo’yicha

⁷ O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 23 noyabrdagi “Sug’urta faoliyati to’g’risida”gi qonuni. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 24.11.2021-y., 03/21/730/1089-son

⁸O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 23 noyabrdagi “Sug’urta faoliyati to’g’risida”gi qonuni. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 24.11.2021-y., 03/21/730/1089-son

ustuvor yoʻnalishlarni amalga oshirish maqsadida “Harakatlar strategiyasidan - Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan quyidagi yettita ustuvor yoʻnalishdan iborat “2022 - 2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi”⁹ ishlab chiqildi. Taraqqiyot strategiyasida 2022-yil va keyingi yillarda iqtisodiyot sohasida amalga oshirish zarur boʻlgan dasturiy va maqsadli vazifalarga bagʻishlanib, maqsadlarning uchinchi yirik guruhi “Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori oʻsish surʼatlarini taʼminlash” deb nomlandi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlar maqsadi va vazifalarini belgilab beradi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirishda sugʻurta sektorining rolini oshirish, iqtisodiyotning real sektori, tashqi va ichki investitsiyalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni sugʻurta yoʻli bilan himoyalashning xalqaro tajribasini oʻrganish va muhokama qilish, fuqarolarga koʻrsatiladigan sugʻurta xizmatlarini rivojlantirish va aholining sugʻurta madaniyatini oshirish, sugʻurta bozorini tartibga solishning prudensial normalarini takomillashtirish hamda sugʻurta faoliyatini raqamlashtirish va axborot xavfsizligini taʼminlash borasida bir qancha maqsadlar kiritilgan.

Tahlil va natijalar.

Sugʻurta munosabatlarini rivojlantirish zamonaviy iqtisodiy tizimlar faoliyatini olib borishda strategik muhim vazifa hisoblanadi. Barqaror sugʻurta tizimi milliy iqtisodiyotning rivojlanishini ragʻbatlantiradi.

Sugʻurta tizimini nazariy jihatdan tadqiq etishda sugʻurta va sugʻurta faoliyatiga alohida eʼtibor qaratish maqsadga muvofiq. Maʼlumki sugʻurta jismoniy va yuridik shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qiluvchi samarali vosita sifatida insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida mavjud boʻlgan.

Yevropa iqtisodiy hamkorlik tizimida qabul qilinishicha, sugʻurta tashkilotlari ixtisoslashgan va ixtisoslashmagan asosda oʻz faoliyatlarini tashkil qiladilar. Ixtisoslashmagan sugʻurta tashkilotlari sugʻurtaning bir necha turlari boʻyicha oʻz ishlarini olib boradilar. Ixtisoslashgan sugʻurta tashkilotlari 1-2 yoʻnalishlarda

⁹Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi “2022 — 2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-sonli Farmoni. Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi,; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son

ixtisoslashgan holda faoliyat yuritadilar. YeHTda sug’urta guruhlari quyidagi ikki xilga bo’linadi: uzoq va qisqa muddatli umumiy sug’urta turlari. Uzoq muddatli sug’urta turlariga quyidagi yetti xil sug’urta yo’nalishlari kiradi:

1. Hayotni va annuitetini sug’urtalash
2. Nikoh va farzand tavalludini sug’urtalash
3. Sog’liq uzluksizligini sug’urtalash
4. Tonting sug’urtasi
5. Kapitalni qayta sug’urtalash
6. Pensiya sug’urtasi
7. Boshqa turdagi uzoq muddatli sug’urtalar.

Yuqoridagi uzoq muddatli sug’urta turlaridan boshqa xalqaro amaliyotda quyidagi sug’urta yo’nalishlari mavjud:

- ❖ baxtsiz hodisalardan sug’urtalash;
- ❖ tibbiy sug’urta;
- ❖ avtomobillarni sug’urtalash;
- ❖ temir yo’l vagonlarini sug’urtalash;
- ❖ samolyotlarni sug’urtalash;
- ❖ kemalarni sug’urtalash;
- ❖ transport yuklarini sug’urtalash;
- ❖ mulkni yong’in va tabiiy ofatlardan sug’urtalash;
- ❖ transport xaydovchilarining fuqarolik javobgarligini sug’urtalash;
- ❖ kema egalarining fuqarolik javobgarligini sug’urtalash;
- ❖ umumiy javobgarlik sug’urtasi;
- ❖ kredit sug’urtasi;
- ❖ xodimlarni zararlar extimolidan sug’urtalash;
- ❖ moliyaviy zararlarni sug’urtalash;
- ❖ sud xarajatlari to’lovlaridan sug’urtalash va boshqalar.¹⁰

¹⁰ Iqtisodiy ma’lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi

Bu kompaniyalarning qay tarzda shakllanishi, ularning faoliyati ma'lum me'yoriy aktlar va maxsus davlat sug'urta nazorati organlari tomonidan tartibga solinadi.

Yuqorida aytib o'tilgan Germaniyaning «Germes» kompaniyasini olib qaraylik. Bu davlat sug'urta kompaniyasi bo'lib, turli mamlakatlar bilan tuziladigan shartnomalarga pul to'lovi nemis banklari va kompaniyalarining risklarini sug'urtalaydi.

Frantsiyaning «Kofase» kompaniyasiga keladigan bo'lsak, bu davlat sug'urta kompaniyasi bo'lib, Frantsiyadan eksport jo'natmalarini amalga oshirishga yo'naltirilgan kreditlarni sug'urtalaydi.

Angliyaning «Lloyd» korporatsiyasi yuridik mustaqil sug'urtachilar birlashmasi bo'lib, ularning har biri o'zining moliyaviy sharoitidan kelib chiqqan holda, mustaqil ravishda risklarni sug'urtalaydi. Lloyd XVII asrda paydo bo'lib, o'z nomini kafe egasi bulmish E.Lloyddan olgan. Ushbu kafeda faoliyati dengiz bilan bog'liq bo'lgan shaxslar to'planar edi. 1871 yilda bu kompaniya dengiz sug'urta operatsiyalari bilan ish olib borish huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxs unvoniga muvaffaq bo'ldi.

Keng hajmdagi qayta sug'urtalash - bu sug'urtalash tomonidan o'zlari qabul qilgan riskning ma'lum bir qismini boshqa sug'urtachilar - qayta sug'urtachilarga topshirilishidir.

Shuni aytib o'tish kerakki, bir riskning o'zi bir necha qayta sug'urtachilarga topshirilishi mumkin. Qayta sug'urtalashga qabul qilingan riskni qayta sug'urtachi ham boshqa qayta sug'urtachiga topshirishi mumkin. Bu operatsiya retrosissiya qayta sug'urtalovchi esa - retnotsesper deb ataladi.

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki ko'plab mamlakatlarda insonlar sug'urta kompaniyalariga o'z ishonchlarini bildirgan holda o'z hayotlari qolaversa jamiki tegishli bo'lgan buyumlarini ham sug'urtalab qo'yishadi.

Bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar samarasi o'laroq, mamlakatimizda ham sug'urta faoliyatini tubdan takomillashtirish hamda axolini sug'urta bo'yicha bilimlarini oshirib sug'urta kompaniyalari bilan aloqalarini yanada kuchaytirish, ularning ishonchlarini oqlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

Xulosa.

Sug’urta bozorini rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlarini uning makro va mikrodarajadagi iqtisodiy munosabatlarning o’zaro bog’liq kesimlarida ko’rib chiqiladigan boshqaruv jihatlarini takomillashtirmasdan turib amalga oshirib bo’lmaydi. Muallif tomonidan olib borilgan tadqiqot quyidagi xulosalar va tavsiyalarni shakllantirish imkonini berdi. Sug’urtaga nisbatan tizimli yondashuv, bir tomondan iqtisodiy munosabatlar subyektlarining mol-mulkini himoya qilish manfaatlari, fuqarolar shaxsiy sohasining o’ziga xos xususiyatlari, alohida ijtimoiy tuzilmalarning faoliyatning ehtimoliy qaltisliklaridan shuningdek ijtimoiy maqomning o’zgarishi munosabati bilan daromadlarni yo’qotish qaltislik himoya qilish manfaatlari bilan, ikkinchi tomondan esa, tarmoq siyosati va sug’urtalovchilarning tanlangan strategic yo’llari bilan belgilanadigan sug’urta kompaniyalari xo’jalik yuritishning tashqi va ichki shartlari bilan belgilanadigan qator muhim xususiyatlarini aniqlab berdi.

Sug’urtalovchi nuqtai nazaridan sug’urta- bu biznes sohasi, davlat nuqtai nazaridan esa - bu aholini ijtimoiy himoya qilish hamda davlat vazifalarining amalga oshirilishi va davlat mulkining faoliyat ko’rsatishi bilan bog’liq turli xildagi qaltisliklar yuzaga kelishi ehtimolidan himoya qilish vositasi hisoblanadi.

Bizningcha, sug’urta bozorining istiqbollari unda xorijiy sug’urta kompaniyalarining ishtiroki bilan bog’lab bo’lmaydi. Nazarimizda, bozorning rivojlanishidagi tub o’zgarishlar sug’urtalovchilar, tarmoq va makrodarajada shakllanadigan boshqaruv vazifalari majmuining hal etilishi bilan bog’liq, ular quyidagilardan iborat:

- sug’urta bozorini rivojlantirishning ekstensiv va intensive yo’llaridan yalpi tarzda foydalanish;
- aniq ravshan axborot muhitini ta’minlash;
- majburiy sug’urtaning samaradorligini oshirish uchun ushbu sohada davlat siyosatini takomillashtirish;
- sug’urta huquqi tizimini rivojlantirish;
- sug’urta portfeli tarkibini shaxsiy sug’urta foydasiga sezilarli o’zgartirish;

- sug'urta tarmog'i infratuzilmasini yanada rivojlantirish;
sug'urta qildiruvchilarni himoya qilishning kafolatlarini ta'minlash va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 23 noyabrdagi “Sug'urta faoliyati to'g'risida”gi qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2021-y., 03/21/730/1089-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi,; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son
3. Yadgarov A.A. Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug'urta tizimi. – Toshkent. Yangi asr avlodi,-2005
4. Shermuhammedov A., Oxunova G., Jo'rayev O. Xalqaro transport sug'urtasi.-T.:TDIU,2000
5. Shennayev X. Sug'urta bozori nima?// O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi.-Toshkent 1998
6. Jumaniyazov, I. T. (2021). The Progressive Foreign Experiments in the Activity of Sovereign Wealth Funds. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 109-116
7. <https://imda.uz>